

Загоруйко М.В.

*Кандидат исторических наук, директор
Учебно-опытного почвенно-экологического центра МГУ им. М.В. Ломоносова
(Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова).*

Исторические истоки государственных символов Украины: герб, гимн, флаг

История государственных символов неразрывно связана с историческими вехами, развития территории и народов, населяющих данные земли. Украина является молодым государством, начинающим свою самостоятельную историю, как и большинство стран СНГ, с трагических событий первой половины 90-х годов XX века. Несмотря на непродолжительную державную историю, территория Украины является колыбелью русской цивилизации. В Лаврентьевской летописи упоминаются города середины IX века Киев, Новгород, Изборск, Полоцк, Ростов, Любеч, Муром, Ладога, Смоленск, Белоозеро. [1] Происхождение некоторых из перечисленных городов связаны с деятельностью первых русских князей, история же Киева носит сакральный смысл, отраженный в легендах и мифах. Предсказанный и благословлённый апостолом Андреем Первозванным, по легенде город был основан тремя братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедью. В IX-XI веках на территории современной Украины формируются княжества входившие в Древнерусское государство: Киевское, Черниговское, Переяславское и Владимиро-Волынское. Древнерусское государство или Киевская Русь управлялось династией Рюриковичей с великокняжеским престолом в Киеве. Начиная с X века в княжеских родах Руси появляются наследуемые родовые символы. В трудах А.В. Орешникова, Б.А. Рыбакова, М.П. Сотниковой, А.А. Молчанова и В.Л. Янина представлена обобщенная генеалогия лично-родовых знаков князей Рюриковичей – «двузубец или трезубец». [2] Считается, что собственное имя Рюрик могло быть либо прозвищем, либо даже титулом происходящим от имени мифологического огненного духа Рарога, связанного с культом очага и изображающегося в виде сокола. Известный в праславянских языках рарогъ – «сокол, ястреб» сохранился до наших дней – например в чешском языке. Стилизованное (схематическое) изображение сокола, падающего на добычу, стало родовым знаком Рю-

риковичей (см.рис.1), что подробно описано в работах А.Г. Кузьмина, В.С. Драчука, В.И. Меркулова, С.А. Геденова, О.М. Рапова. [3]

Рисунок 1. Символы рода Рюриковичей X века [3].

Данные символы использовались в хозяйственных целях князей и являлись скорее предтечей личных и земельных гербов. Символы Рюриковичей можно было встретить на украшениях, посуде, предметах охоты и воинских доспехах, так же эти символы активно использовались на монетах и печатях князей. Несмотря на то, что Галицко-Волынское княжество, созданное в 1199 году Романом Мстиславичем Галицким (1150 – 1205 гг.) праправнуком Владимира Мономаха относилось к русским княжествам династии Рюриковичей, Галицкие князья никогда не использовали символы этой династии.

Владимиро - Волынское и Галицкое княжество изначально русские княжества, были своеобразной буферной зоной между Древнерусским государством и королевством Польским. Именно в Галицко-Волынском княжестве проявилась основная специфика славянской геральдики. Дело в том, что, оформившись в середине XII века в Западной Европе геральдика представляла из себя свод правил позволявший передавать родовые символы от отца к сыну, соблюдая определенный церемониал и правила изображения. Европейский армигер, становясь королём или князем, начинал свой личный герб использовать в качестве государственного. Иные принципы имела геральдика в славянских странах – земельная геральдика становилась личной. Так, например в Польше армигер получал свой герб от территории, из которой происходил его род, поэтому одному шляхетскому гербу может принадлежать более 500 родов. Этот принцип

явно проявился на монетах и печатях Галицко-Волынских князей, на них полностью отсутствуют атрибуты личной геральдики Рюриковичей. Стоит отметить, что расцвет Галицко-Волынского княжества пришелся на момент правления князя Даниила Романовича (1201-1264 гг.), который именовал себя Королём Руси и даже подчинил себе Киев. Период государственной раздробленности XII-XV вв. совпал с татаро-монгольским нашествием (1242 г.), что привело к потере Киевом своего господства над Русскими княжествами. На территории славянских государств появляются новые политические центры (Литва, Москва, Варшава), между которыми происходит разделение земель Русских княжеств. Расширение Литвы в XIV веке поглощает большую часть территории современной Украины, а после подписания Люблинской унии (1569 г.) данные земли оказываются в Речи Посполитой. Самые ранние гербы Украинских земель подробно описаны в гербовнике (1578 г.) Бартоша Папроцкого, где среди родовых гербов представлены гербы Польских воеводств (см. таб. 1). [4]

Таблица 1. Гербы воеводств Речи Посполитой 1584 г.

	<p>Белзское воеводство (<i>Województwo belskie</i>) использует белого грифона в золотой короне на красном фоне. Эта провинция вошла в состав Польши в 1349 году при Казимире Великом. О чем указано в Книге 12 Хронике Марцина Кромера</p>
	<p>Брацлавское воеводство (<i>Województwo braclawskie</i>) использует белый крест на красном поле. Имеются следующие органы власти: епископ, воевода, кастелян и другие. Это воеводство достаточно обширное, оседлое, как и другие, так же подвергается частым опустошениям со стороны татар.</p>

	<p>Киевское воеводство (<i>Województwo kijowskie</i>) использует в качестве герба белого ангела на красном фоне. Оно очень обширное, впрочем не настолько заселено, как Литва или Польша.</p> <p>Имеются следующие органы власти: епископ, воевода, кастелян и другие.</p>
	<p>Подольское воеводство (<i>Województwo podolskie</i>) использует в качестве герба золотое солнце на белом фоне, это обширный и изобильный край, но часто разоряется злыми соседями, такими, как татары, турки, валахами, о чем вспоминать не хочется, так как о частых нападениях повествуют многие истории. Имеется даже следующие органы власти: епископ, воевода, кастелян по старинному порядку.</p>
	<p>Русское воеводство (<i>Województwo ruskie</i>) имеет золотого обороняющегося льва на голубом фоне. Это воеводство и всё княжество русское было присоединено к Польше лишь при Казимире Великом, о чём в Книге 12 Хронике Марциана Кромера на странице 309 свидетельствуют следующие слова:</p> <p>Таким образом, эти записи письма короля официально предписывали в подзаконном сокращенном акте провинциям Русским, градоначальникам, префектам, нотариусам и другим сотрудникам польских институтов, относится к русским так же как и к полякам по справедливости и т.д. (написано на латыни)</p> <p>Происходило это в 1342 году.</p>
	<p>Волынское воеводство (<i>Województwo wołyńskie</i>) использует белый крест на красном поле. Имеются следующие органы власти: епископ Луцкий, воевода Волынский, кастелян, чешник, воевода, прапорщик, подкоморье, судьи, посадник, писарь и т.д. Округов у него три: Луцкий, Владимирский и Кременецкий.</p>

Галицкая земля (Ziemia halicka) использует на гербе черную галку в золотой короне на белом поле. Входил в состав различных вражеских стран, об этом повествуют многие истории. Было это в те века до того как появилась администрация, сейчас есть кастелян, провинция принадлежит русскому воеводству.

Люблинская уния стала физическим аспектом интеграции территорий и народа, однако в 1596 году началась духовная интеграция – Брестская уния. Политические элиты Великого княжества Литовского видели угрозу в притязаниях Московского патриархата на паству Украинских территорий, что привело к расколу и появлению Русской униатской церкви на территории Речи Посполитой. Духовный раскол и гонения на Русскую православную церковь привели к долгой кровавой борьбе, как между представителями двух конфессии, так и против католических элит Польши. Более четверти века Православная церковь на данной территории не имела митрополита, униаты захватывали православные храмы и монастыри. Крестьяне и православное казачество были людьми второго сорта в Великом княжестве Литовском регулярно подвергаясь угнетению, полонизации и окатоличиванию. Запорожское казачество на протяжении полувека пыталось получить поддержку Московского царства, восставая против Польского ига и тому подтверждение восстания названные в честь казачьих атаманов Косинского (1591 – 1593 гг.), Павлюка (1637 г.), Остриянина (1638 г.). Богдан Хмельницкий (1595 – 1657 гг.) сформировавший на большей территории Украины протогосударство Гетманщину присягнул на верность Русскому царю Алексею Михайловичу (1629 – 1676 гг.). Переяславская рада (1654 г.) положила начало возвращению исконно русских земель в единое государство. Однако стоит отметить, вернулись данные земли уже с утвержденными гербами, так как Польша среди всех славянских стран, являлась законодателем геральдики. Едва ли кто сможет похвастаться тем обилием гербовников и глубиной изученности геральдики как это представлено в Польше. Шляхетское происхождение и родословные фиксировались в гербовниках, по гербу можно было определить место происхождения рода, битвы в которых прославились предки, а также обильный список таких же родов, сражавшихся бок о бок под данным гербом. При таком высоком уровне развития

личной геральдики польские короли каждый клочок земли, когда-либо попадавший в их распоряжение, описывали и закрепляли элементами геральдики. Предтечей первого русского земельного гербовника является Титулярник Алексея Михайловича (1672 г.), в то время как некоторые геральдические кланы Польши уже в XIII веке имели собственный герб как правило происходивший из рунических или иных родовых знаков. Развитие польской земельной геральдики было очень консервативно и однажды описанные в гербовнике гербы за редким исключением изменялись. Причиной изменений как правило служили совпадающие гербы разных воеводств и земель. Так, например были «доработаны» гербы Брацлавского и Волынского воеводства что подробно описано в законодательных актах 1589 года *Volumina Legum tom II* стр. 295. Однотипные кресты вышеуказанных воеводств дополнили Польским орлом и Полу-месяцем (см. рис. 2).

Рисунок 2. Доработанные гербы Брацлавского и Волынского воеводств 1589 г.

На непродолжительный период (1618 – 1654 гг.) Черниговские земли попали под протекторат Польши, в 1633 году Владислав IV Ваза (1595 – 1648 гг.) учредил Черниговское воеводство и утвердил герб, который был похож на герб Перемышльской земли в составе Русского Воеводства (см. таб.2). Герб Черниговского воеводства был описан в гербовнике Каспера Несецкого (1682 – 1744 гг.) «Корона Польская» изданном в 1728 – 1744 годах, то есть спустя сто лет как данные земли входили в состав Речи Посполитой. В других источниках указывается литера V на

груди Черниговского орла в память о деяниях Владислава IV. Вымысел это или нет, но в Титулярнике Алексея Михайловича герб Черниговской земли видоизменился.

Таблица 2. Черниговского воеводства и Перемышльской Земли 1633 г.

	<p>Черниговское воеводство: двуглавый орёл с раскинутыми крыльями, который увенчан одной короной.</p>
	<p>Перемышльская земля (<i>Ziemia przemyska</i>) которая входит в состав Русского воеводства, использует двуглавого орла в короне. Так как давно присоединено к Польскому королевству, что является общепризнанным. В земле той есть: епископ, кастелян и другие служащие, как и положено в таких землях. О победах рыцарей и других достижениях много историй написано. [4]</p>

Из вышеперечисленных гербов Украинских земель в составе Великого княжества Литовского, в гербовнике Московского царства упомянуты только следующие гербы (см. таб. 3):

Таблица 3. Гербы Украинских земель в Титулярнике (1672 г.) [5].

	<p>Киевский. Изображение Михаила Архангела стало гербом Киевского воеводства, во время его учреждения в Великом княжестве Литовском в 1471 году. (У Киевского городского магистрата, была другая эмблема, используемая в печатях – рука с арбалетом выходящая из облака). Российская власть сохранило и утвердило его в качестве герба великого княжения и в качестве городского.</p>
---	--

	<p>Великий князь Литовский.</p> <p>Титул тот был включён в полное титулование русского царя после войны с Польшей 1654-1668 гг., когда Россия вернула или присоединила часть бывших территорий Великого княжества Литовского (Смоленск, Чернигов, часть современной Украины и Белоруссии), и в качестве претензии на всё Великое княжество. Великокняжеская эмблема с изображением скачущего всадника (в дальнейшем приобретшая название «Погоня») появляется впервые на печатях литовских князей Витена в 1278 году и Корибута в 1385 г. и окончательно утвердился в качестве герба в конце XIV – начале XV вв.</p>
	<p>Волынский.</p> <p>Герб Волыни – области на Украине – имеет польское происхождение, ближе всего к кресту на польском гербе «Дембно», видимо, как герб Волынского воеводства. Был включен в Титулярник как иллюстрация царского титула «Волынский», появившегося после присоединения этих земель к России.</p>
	<p>Подольский.</p> <p>Герб Подолии – области на территории современной Украины, имеет Польское происхождение как герб Подольского воеводства. Включен в Титулярник как иллюстрация царского титула «Волынский», появившегося после присоединения этих земель к России.</p>

Черниговский.

Изображение одноглавого коронованного орла с длинным крестом в лапе впервые появилось в «Титулярнике» 1672г. Первоначальные гербы были другие: на печати Ивана IV 1577/78 гг. орел был изображен с мечом или саблей, после присоединения к Польше гербом Черниговского воеводства стал двуглавый коронованный орёл (вероятно, как знак прежней принадлежности к России). После возвращения земель в Российское подданство вероятно по той же причине орёл на гербе стал одноглавым (как символ освобождения от Польши).

Следует бегло коснуться геральдики казачества. Если польское рыцарство было составной частью классической – западноевропейской геральдики, то украинское казачество по русскому обычаю определяло себя через печати. Известно множество печатей казацких войск, полков, сотней, судов и канцелярий. Чванливые Польские короли не могли заключать перемирие или иные договоры с холопами, поэтому Запорожским Гетманам всегда давали рыцарское достоинство, чтоб говорить с ними на равных. Таким образом казацкие атаманы в разные времена воюющие, как на стороне Польши, так и на стороне Руси, получили от Речи Посполитой

Рисунок 3. Проект герба Войска Запорожского

вместе с рыцарским достоинством личные гербы. Несмотря на Польскую геральдику, невольно проникающую в казацкие круги, объединяющим фактором оставалось войско и потому войсковая печать и есть самобытный исток земельной геральдики Украины. Каждое войско, полк, сотня имели свою территорию и если атаманы, имеющие личные гербы, сменялись достаточно часто, то войсковые печати сохранялись веками и служили основным идентификатором земель и народа на них проживающего. Гетманщина включала в себя Запорожское войско и Низовое Запорожское войско особняком стояла Слободская Украина или Слобожанщина. Самая ранняя печать Запорожского войска дати-

руется 1592 годом. На многих войсковых запорожских печатях изображался: казак с саблей, повернутый в левую сторону, положивший на левое плечо ружьё, справа у него висит пороховница. Казачество несколько раз (1762 – 1766 гг.) обращалось с проектом собственного герба как в Геролдместерскую кантору, так и к Генерал Губернатору Малороссийскому Графу Румянцеву (1725 – 1796 гг.), делались попытки изображать герб казачества на знамёнах, но официально в гербовниках России эти гербы не нашли своё отражение и остались только в проектах (см.рис.3). [6] Этому феномену может быть несколько объяснений. Прежде всего само по себе казачество не могло рассматриваться как армигер, а исконные их территории получали земельные гербы, отражающие казацкую атрибутику и их доблесть (сабля, бунчук, булава, пушки, ядра и т.п.). Во-вторых Российская империя ставила задачу интеграции вольного казачества в военные формирования, укрепляя регулярную армию, объединение же оно под единым гербом и флагом давало повод к самостоятельности и было чревато бунтами и восстаниями. С точки зрения геральдики, малороссийское казачество шло в ногу со временем: в 1729 – 1730 гг. был опубликован «Знаменный гербовник Миниха». В котором давался шаблон типового знамени полка с изображением герба города или провинций, где располагалось военное подразделение. Указанные гербы были утверждены Сенатом, а Военная коллегия дала соответствующее распоряжение изготовить полковые знамена с гербами согласно шаблону. Удивительная специфика отечественной геральдики, герб и флаг соединялись как единая композиция. Данный гербовник дополнялся вплоть до второй половины XVIII века, а в последствии был доработан в 1775 году по заказу Военной коллегии Михаилом Михайловичем Щербатовым (1733 – 1790 гг.). Стоит отметить, что именно при князе М.М. Щербатове появились гербы следующих гусарских и пикинерных полков: Харьковского, Суммского, Изюмского, Елисаветградского, Донецкого, Луганского, Днепровского, Херсонского, Полтавского и Украинского. Вскоре гербовник вновь нуждался в доработке, в связи с разделом Речи Посполитой 1775 – 1795 гг. С конца XVIII века, после двухсот лет Польского ига, центральная часть современной Украины вернулась под корону Российской Империи. Барон Б.В. Кёне (1817 – 1886 гг.) провёл продуктивную геральдическую реформу в Российской Империи. В основу губернских, областных и уездных гербов легли исторические гербы из вышеперечисленных анналов, как Российских, так и Польских. Таким образом территория современной Украины, включая Российский Крым, в составе Российской Империи с

конца XVIII века до 1917 года была представлена следующими губернскими гербами см. таб. 4:

Таблица 4. Гербы регионов Российской Империи [7].

	<p>Киевская губерния <i>В лазоревом поле святой Архистратиг Михаил в серебряном одеянии и вооружении с пламенным мечом и серебряным щитом.</i> <i>Щит увенчан императорской короной и окружен дубовыми листьями, соединёнными Андреевской лентой.</i></p>
	<p>Черниговская губерния <i>В серебряном поле черный коронованный орёл, держащий за собой в когтях левой ноги длинный золотой крест, наклонённый к правому углу щита; когти орла золотые, язык червлёный.</i> <i>Щит увенчан императорской короной и окружен дубовыми листьями, соединёнными Андреевской лентой.</i></p>
	<p>Волынская губерния <i>В середине червлёного поля серебряный крест.</i> <i>Щит увенчан императорской короной и окружен дубовыми листьями, соединёнными Андреевской лентой.</i></p>
	<p>Харьковская губерния <i>В зелёном щите положены крестообразно золотой рог изобилия и кадуцей, жезл которого тоже золотой, а крылья и змеи серебряные.</i> <i>Щит увенчан императорской короной и окружен дубовыми листьями, соединёнными Андреевской лентой.</i></p>

	<p>Полтавская губерния</p> <p><i>В золотом щите чёрный треугольный памятник, украшенный золотой кольцеобразной змеей. За памятником два зелёные знамени с золотым коронованным вензелевым изображением имени императора Петра Великого; древки червлёные, с остриями от копий. Всё сопровождается во главе щита двумя косвенно накрест положенными червлёными мечами. Щит увенчан императорской короной и окружен дубовыми листьями, соединёнными Андреевской лентой.</i></p>
	<p>Подольская губерния</p> <p><i>В лазоревом поле золотое солнце с шестнадцатью лучами, над ним золотой крест.</i></p> <p><i>Щит увенчан императорской короной и окружен дубовыми листьями, соединёнными Андреевской лентой.</i></p>
	<p>Херсонская губерния</p> <p><i>В лазоревом щите серебряный русский крест с сиянием в четырёх верхних углах, сопровождаемый по бокам и снизу тремя золотыми императорскими коронами.</i></p> <p><i>Щит увенчан императорской короной и окружен дубовыми листьями, соединёнными Андреевской лентой.</i></p>
	<p>Таврическая губерния</p> <p><i>В золотом поле чёрный византийский, увенчанный двумя золотыми коронами орёл с золотыми клювами и когтями и с червлёными языками, на его груди в лазоревом с золотыми краями щите золотой восьмиконечный крест.</i></p> <p><i>Щит увенчан императорской короной и окружен дубовыми листьями, соединёнными Андреевской лентой.</i></p>

	<p>Екатеринославская губерния <i>В лазоревом щите золотое вензелевое изображение имени Екатерины II между такими же цифрами «1787», окружённое девятью золотыми звёздами о шести лучах.</i> <i>Щит увенчан императорской короной и окружен дубовыми листьями, соединёнными Андреевской лентой.</i></p>
---	---

На примере этих гербов видно, как бережно и разумно российская геральдика передала наследие польских земельных гербов в сочетании с русскими древними источниками.

Значительная часть земель современной Украины, такие как Закарпатье, Буковина, Галиция до первой половины XX века входили в различные европейские государства и имели свои исторические символы. Такие территории как Угоча, Берег, Уж, Марамарош являлись комитатами Венгрии и с XVI века имели свои гербы см. таб.5 в данный момент большая часть этих земель относится к Закарпатью Украины.

Таблица 5. Гербы комитатов Венгрии на территории Закарпатья (XVI-XX вв.) [8].

	<p>Ужанский комитат: <i>Щит разделён горизонтально, в первом лазоревом поле щита изображён возникающий из золотой короны витязь в доспехах и золотой короне, в обеих руках держит по три золотых пшеничных колоса; во втором червлёном поле щита два серебряных пояса.</i></p>
	<p>Береговский комитат: <i>Щит разделён четверчастно серебряным крестом. В первом лазоревом поле серебряная виноградная лоза с зеленым листом; во втором червлёном поле ветвь дуба с тремя золотыми желудями; в третьем червлёном поле золотой медведь; в четвертом лазоревом поле две серебряные рыбы повернутые в правую сторону.</i></p>

	<p>Марамарошский комитат: Щит разделён горизонтально. В первом серебряном поле изображена гора у её подножья два шахтера добывающие соль, на горе горный козёл, по бокам от горы две ели; во втором лазоревом поле четыре серебряные пояса, символизирующие реки региона: Тису, Тересву, Теремлю, Рику.</p>
	<p>Угочанский комитат: Щит разделён на пять частей. В первом червлёном поле золотой лев; во втором серебряном поле зелёная виноградная лоза; во третьем лазоревом поле серебряная рыба; в четвертом лазоревом поле ветвь дуба с золотым желудем; в пятом серебряном поле черный рак; щит имеет кайму украшенную желудями.</p>

Рисунок 4. Герб Королевства Галиции и Лодомерии XVIII-XX вв.

История происхождения земельных гербов Закарпатья связана с природным комплексом и основными видами деятельности на данной территории. Необходимо отметить, что венгерская геральдика, всё-таки имела свои отличия от польской и тяготела к многочисленным сложным гербам. Однако на гербе Австро-Венгерской Империи были отражены иные земли современной Украины. После раздела Речи Посполитой было образовано Королевство Голиции и Лодомерии, вошедшее в Империю Габсбургов. Символ Галиции, учреждённый ещё в составе Польских земель сохранился на гербах Австро-Венгрии и был усложнён и дополнен тремя коронами по-видимому символизирующими трёх последних Императоров Священной Римской Империи, в подчинении которых была в том числе и Галиция см.рис.4. Червлёный пояс в свою очередь символически разделял период подчинения земель Польше от периода присутствия данной территории в Австро-Венгрии. В 1786 году в состав Королевства Голиции и Лодомерии в статусе герцогства вошла Буковина. Стоит отметить, что на данной территории, принадлежавшей Молдавскому Княжеству,

Рисунок 5.
Герб Буковины
XIX-XX вв.

В щите, рассечённом лазурью и червленью, черная голова буйвола, сопровождаемая тремя золотыми молеттами.

стояли русские войска во время Русско-Турецкой войны 1768-1774 гг. И как только они покинули данную территорию, Буковина была захвачена Габсбургами. Герб Буковины утвержденный в 1862 году явным образом подчёркивает её связь с Молдавией см. рис.5. Таким образом были рассмотрены все земельные гербы, существовавшие на территории современной Украины, начиная с XVI и до начала XX века.

Территория современной Украины на начало XX века, входила в состав двух империй – Российской и Австро-Венгерской, которые были уничтожены Первой мировой войной. Смутное время 20-х годов XX века разделило украинские земли между четырьмя государствами: Закарпатье под названием Подкарпатская Русь вошло в состав Чехословацкой Республики; Румыния захватила Буковину; восточная и центральная Украина 10 марта 1919 года создали Украинскую Советскую Социалистическую Республику и вместе с РСФСР, БССР и Закавказской СФСР в 1922 году основали единое государство – СССР; на территории Восточной Галиции, Западной Волыни и части Полесья в период 1918 – 1921 гг. была организована Западно – Украинская Народная Республика, которая по Рижскому мирному договору 1921 года вошла в состав Польши. Истоки создания герба и флага современной Украины находятся в коротком, кровавом и смутном промежутке ноябрь 1917 – ноябрь 1920 гг. это время жизни Украинской Народной Республики (УНР). Республики, потрясенной переворотами, находящейся под оккупацией австро-германских войск, раздираемой внутренними противоречиями, борьбой между гетманом П.П. Скоропадским (1873 – 1945 гг.) и С.В. Петлюрой (1879 – 1926 гг.), республикой ввергаемой в хаос анархии Н.И. Махно (1888 – 1934 гг.). Какие национальные символы могут быть рождены в такой политической и социальной атмосфере? Источниками, на которые могла бы опираться Украинская Рада были утвержденные гербы данных земель от Речи Посполитой до Российской Империи. Но новое государство строится

на отрицании старых идеалов, поэтому Михаил Сергеевич Грушевский (1866 – 1934 гг.) Председатель Центральной Рады УНР выделяет три символа для герба государства: Тризуб князя Владимира, печать Киева и печать Войска Запорожского. Михаил Сергеевич был профессиональным филологом и историком, окончил Киевский университет, получил звание академика СССР. Он прекрасно осознавал, предлагая данные символы, что державного герба Украины никогда не было, предлагая Тризуб он ассоциировал его с Киевской Русью, однако это был родовой символ князя Новгородского (969 – 978 гг.) и в последствии князя Киевского (978 – 1015 гг.) Владимира Святославовича. Многие князья из династии Рюриковичей имели свои персональные символы, но эти князья не были привязаны к той или иной земле, они правили там, где предписывал закон о престолонаследии, опиравшийся на первородство. Тот же знак Святого Владимира только незначительно изменённый унаследовал его сын Ярослав Мудрый (978 – 1054 гг.) прошедший, как отец, путь от малого князя до великого: князь Ростовский (987 – 1010 гг.), князь Новгородский (1010 – 1034 гг.), великий князь Киевский (1016 – 1054 гг.). Можно ли привести аналогии, когда родовые знаки князей становились гербами? Да такие примеры есть, например Гедиминовы столбы или «Колюмны», - символ династии Гедиминовичей в последствии, ставший элементом герба «Погоня» редакции 1435 г. в Великом княжестве Литовском [9]. Но сам герб «Колюмны» никогда не получал статус государственного, оставаясь личным гербом династии Гедиминовичей и используясь как элемент в других личных гербах. Предложенная М. С. Грушевским печать Киевского Магистрата относятся к периоду когда территория Украины находилась под Польским игом, а соединившись с Московской Русью Киев сохраняя свою национальную идентичность принял иные символы. Нельзя говорить, о том, что печать Войска Запорожского была объединяющим символом для всего украинского народа. Дело в том, что Гетманщина и Запорожская Сечь едва ли составляли треть от современной Украины, а то и с трудом дотягивали до четверти. Вся остальная Украина до 1775 года находилась в Речи Посполитой и большинство украинского крестьянского населения числились как посполитые, не имея никакого отношения к реестровому казачеству. А после раздела Речи Посполитой, эта категория населения стала крепостными крестьянами. Именно так Екатерина Великая рассчиталась с польскими магнатами, предавшими интересы Речи Посполитой. Простой же народ увековечил данное событие в фольклоре: «Вража маты Катэрына, Шо ты наробыла? Стэп шырокий, край весэлый.

Та й занастыла...». При разделе Речи Посполитой, Российская Империя получила сложную диспропорциональную социокультурную среду. Так к польской шляхте на присоединённых территориях относилось около 10% населения, в то время как российское дворянство не превышало 1%. Свободное польское крестьянство – посполитые (как правило православные украинцы), стали крепостными у польских магнатов. Государством были запущены реформы, которые на протяжении 100 лет трансформировали 10% польской шляхты в 1% российских дворян, превращая шляхтичей в однодворцев, а затем в крестьян из однодворцев. В этом кроются основные причины польских восстаний XIX века. Поэтому так сложно было найти общие символы для народа с такой разной историей. Однако идеи, высказанные М. С. Грушевским были реализованы двумя талантливыми художниками Василием Григорьевичем

Рисунок 6. Гербы УНР 1918 г.

Кричевским (1872 – 1952 гг.) и Георгием Ивановичем Нарбутом (1886 – 1920 гг.) см. рис. 6.

Проект герба УНР авторства В.Г. Кричевского был утверждён Радой в марте 1918 года, за месяц до смены власти под предводительством гетмана П.П. Скоропадского. Вариант герба Г.И. Нарбута утверждён не был в связи с отречением от власти (декабрь 1918 г.) гетмана П.П. Скоропадского, однако в июле 1918 г. гетман утвердил малую Государственную печать с данным гербовым изображением. Казалось бы, возникновение Украинской Советской Социалистической Республики на территории превышающей 2/3 современной Украины должно было прекратить дея-

тельность Правительства (Директории) УНР, однако оно отправляется в эмиграцию и создаётся «правительство Украины в изгнании». Базируясь сначала в Польше, а позже во Франции, Германии, США создается предпарламент – «Украинская национальная рада» и избирается «Президент в изгнании». До 1992 года УНР сменило четыре Президента, последний из которых Николай Васильевич Павлюк (1925 – 2012 гг.) признал правопреемником УНР независимую Украину и передал Леониду Макаровичу Кравчуку (1934 – 2022 гг.) верительную грамоту. Стоит отметить, что после краха Российской Империи и трансформации государства в СССР, только украинская эмиграция смогла на протяжении десятилетий за рубежом сохранять некую псевдогосударственную идентичность, парламент и президента. Рассматривать геральдику УНР в изгнании не имеет смысла, так как государство – это не парламент с президентом, а прежде всего территория и коренное население. Окончательное формирование основной территории современной Украины завершилось к 1939 году, когда согласно Пакту Молотова-Риббентропа (1939 г.) к Советской Украине, были присоединены западные области. Предпосылками к данному присоединению послужили следующие события. На осколках Австро – Венгерской Империи в октябре 1918 г. была организована Западно – Украинская народная республика (ЗУНР) со столицей в Львове, где проживало только 22% этнических украинцев, остальное население было польским. Последующая интеграция этих земель в Польшу была предрешена, однако в январе 1919 г. происходит присоединение ЗУНР к УНР. Одной из версий происхождения цветов национального флага, является герб ЗУНР, который берет своё начало с печати князя Владислава Ополь-

Рисунок 7. Герб ЗУНР.

чика (1332 – 1401 гг.) наместника Галицко-Волынского княжества, далее этот символ станет гербом Галицкой Руси, а в последствии, Русского воеводства в составе Речи Посполитой см. рис. 7.

Для западных украинских земель использование этого символа не отражало национальных интересов. Украинское население в Речи Посполитой всегда притеснялось по религиозным и этническим признакам, никогда не входило в политическую элиту. Выбор льва с печати князя принадлежавшего династии Силезских Пястов, символа Русского воеводства в составе Речи Посполитой, заведомо ставило территорию ЗУНР в

подчинение Польше. Однако с точки зрения земельной геральдики данный выбор был правомерный и имел основания.

История геральдики Украинской Советской Социалистической Республики строга и аскетична. Несмотря на то, что территория Украины в советский период постоянно расширялась, герб менялся всего четыре раза и каких-то принципиально новых символов или существенных изменений не вносилось см. таб. 6.

Таблица 6. Варианты гербов Советской Украины 1919 – 1992 гг.

Описание герба в Конституции УССР 1919 года звучит следующим образом:

Герб У.С.С.Р. состоит из изображения на красном фоне, в лучах солнца, золотых серпа и молота, окружённых венцом из колосьев и с надписью на русском и украинском языках:

1) У.С.С.Р., 2) Пролетарии всех стран, соединяйтесь. [10]

В отличие от герба Республики Беларусь, где девиз был написан на польском, еврейском, русском и белорусском языках герб советской

Украины никогда не отражал многонациональный состав данной территории. [11] С точки зрения национального состава Украина никогда не была мононациональна: на востоке преобладали русские, на севере белорусы, центр традиционно был украинский, запад польский, на юге заметно выделялись евреи, а с присоединением Крыма появилась большая татарская диаспора. Можно предположить, что отсутствие на гербе Украины соответствующих национальному составу элементов, говорит о сильной национальной – проукраинской политике на данной территории.

Стоит уделить внимание символам украинского национализма в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг. Можно выделить следующие организации:

1. Организация украинских националистов (ОУН) – террористическая политическая организация, провозглашенная в Вене на I Конгрессе Украинских националистов 1929 г. Логично предположить, что данное объединение было проектом спецслужб Германии. Внутри организации даже на уровне символов существовало разделение на ОУН(м) – под руководством Андрея Афанасьевича Мельника (1890 – 1964 гг.) имевшие более умеренные взгляды и ОУН(б) – под руководством Степана Андреевича Бандеры (1909 – 1959 гг.) всегда проповедовавшая более радикальные взгляды и имевшая на своей стороне большинство в ОУН;

2 Дружины украинских националистов (ДУН) – стали предтечей создания УПА, организованы под кураторством Абвера в феврале 1941 г. В дружину входил батальон «Рональд» и «Нихтигаль» так же известные как «Группа Юг» и «Группа Север».

3. Украинская повстанческая армия (УПА) – украинская военная организация (1942 – 1949 гг.). По сути эта организация была силовым блоком ОУН;

4. 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция» (1-я украинская) или как её ещё называли «Дивизия СС „Галичина“». Соединение, набранное из украинских добровольцев-колaborационистов и принимавшее участие в боевых действиях на стороне Вермахта в 1943 – 1945 гг.;

5. Украинская освободительная армия (Українське визвольне військо, сокращённо УВВ) – являлась украинским колaborационистическим подразделением, сформированным из пленных красноармейцев украинской национальности воевавших как на стороне советской армии, так и в составе союзных сил в период 1943 – 1945 гг.;

6. Украинская национальная армия (УНА) – стала последней попыт-

кой Вермахта в марте 1945 г. создать боеспособное воинское подразделение из украинцев. Планировалось собрать в той армии все украинские подразделения когда либо принимавшие участие в боестолкновениях на стороне Вермахта. В состав УНА включались Дивизия СС „Галичина“, отряды «Украинского вольного казачества», бригада особого назначения атамана Тараса Дмитриевича Бульбы-Боровца (1908 – 1981 гг.), подразделения зенитной артиллерии и пехотные полки охраны из Бельгии и Голландии и полевая жандармерия.

Общая численность украинских подразделений подчинённых Вермахту на конец войны насчитывало около 220 тысяч солдат и офицеров. Зарегистрированных гербов данных подразделений нет, но во время различных парадов и шествий украинские национальные корпуса использовали флаги, форма украинских националистов имела соответствующие шевроны, кокарды, пряжки ремней, так же существовали награды учреждённые УПА, рассмотрим некоторые из перечисленных элементов см. таб. 7.

Таблица 7. Шевроны, флаги, награды украинских националистов времен ВОВ.

<p>ОУН(б)</p>	
<p>Дивизия СС „Галичина“</p>	

Подразделения украинских националистов такие как ОУН, ДУН, УПА, Дивизия СС «Галичина» были сформированы и укомплектованы жителями западных областей Украины. В ядро этих формирований вошли территории до 1917 года находящиеся в составе Австро-Венгрии, а после в составе Польши, Румынии и Чехословакии. Не исключено, что Пакт Молотова – Риббентропа был спланированной диверсией со стороны гитлеровской Германии. Так как СССР после 1939 г. получил территории Западной Украины и Прибалтики, которые были «заражены» националистами, подготовленными Абвером и ставшими большим подспорьем Вермахту. Подавляющее большинство украинских националистических подразделений в 1945 году сдались войскам Западных союзников, тем самым избежали расстрела в СССР и управляли подпольем ещё более десятилетия превратив Западную Украину в горячую точку Советского государства. При этом необходимо разделять указанных выше националистов и их боевые формирования, вводившие в шок своими зверствами даже солдат Вермахта и приверженцев Украинской народной республики которая с 1920 года продолжала существовать в изгнании. Дело в том что её высшее руководство, так же как и авторы её символов либо интегрировались в Советскую Россию, получив звания академиков и всенародную признательность (Г.И. Нарбут, В.Г. Кричевский, В.К. Вин-

ниченко, М.С. Грушевский и т.д.), либо были вынуждены иммигрировать (П.П. Скоропадский, С.В. Петлюра, Н.И. Махно и т.д.). Доживший до 1941 года П.П. Скоропадский отказался сотрудничать с нацистами в годы ВОВ. Из четырёх президентов УНР в изгнании в связях с нацистами в годы ВОВ был замечен только последний президент (1989 – 1992 гг.) Н.В. Плавюк, уроженец города Русив, Ивано-Франковской области. Таким образом можно констатировать, что националистическое движение на Украине, возникшее после переворота 1917 года и националисты подготовленные Абвером на западных землях Украины это разные организации по политическим взглядам, историческому следу и этногенезу участников.

Трагедия 90-х годов XX столетия явилась катализатором геральдической активности во всех республиках СССР. Каждая страна, отделявшаяся от Союза, заявляла о себе на мировой арене собственным гербом, флагом и гимном. Некоторые молодые страны постсоветского пространства такие как Казахстан [12] или Киргизия [13] были вынуждены синтезировать указанные символы, так как никогда их не имели. Другие же, такие как Литва [14] или Эстония, возвращались к гербам, имеющим глубокую национальную историю. Часть символов явно отражали пророссийскую позицию политических элит, некоторые считали своим долгом подчеркнуть антироссийские настроения, используя символы национальных коллаборационных движений. В 1991 г. Президиумом Верховного Совета Украины был объявлен конкурс герба Украины. За три месяца в Комиссию Верховной Рады поступило более 200 проектов, 192 герба имели в своем основании или использовали в качестве украшения Тризуб, некоторые гербы сочетали в себе советские красные звёзды и православный крест, серп и молот в сочетании с трезубцем и т.д. Постановлением Верховной Рады № 2137-ХІІ от 19.02.1992 г. был принят герб Украины см.рис.8:

Рисунок 8.
Герб Украины.

Затвердити тризуб як малий герб України, вважаючи його головним елементом великого герба України (кольорове та схематичне зображення герба додаються) [15].

За основу герба был взят рисунок В.Г. Кричевского и доработан группой профессионалов А.Б. Гречило – историк ученый, А.К. Кохан – художник и И.В. Турецкий – художник. Ими подобраны пропорции трезубца, в отношении 3:5, что близко к «золотому сечению», лазоревый щит имеет золотую кайму, составляющую 1/4 от ширины линии трезубца. В июне

1996 года была принята Конституция Украины, где в первом разделе статьи 20 следующим образом описывался герб государства:

Большой Государственный Герб Украины устанавливается с учетом малого Государственного Герба Украины и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Главным элементом большого Государственного Герба Украины является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины) [16].

Рисунок 9. Большой герб Украины.

С 1996 года по 2021 год Украина выбирала Большой Государственный Герб. Так основательно к данному процессу не подходил ни один парламент на постсоветском пространстве. Конкурсы по разработке Большого герба Украины проводились пять раз: 1996 – 1997 гг., 2000 г. (Постановление Кабинета Министров Украины (ПК) № 442), 2003 г. (ПК № 349), 2007 г. (ПК № 283), 2020 г. (Постановление Верховной Рады Украины №3994). В общей сложности за 25 лет было представлено более тысячи проектов Большого герба Украины отличавшиеся самыми необычными вариантами девизов, корон, щитодержателей и форм щита. Такой геральдической активности за всю историю человечества не было ни в одной стране мира. В августе 2021 года Верховная Рада утвердила закон №5712 от 29.06.2021 г. «О Большом Государственном гербе Украины» см. рис. 9:

Державний Герб України є державним символом України, головним елементом якого є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України) золотого кольору, розміщений на синьому п'ятисторонньому щиті із заокругленими нижніми бічними кутами із золотою облямівкою; над щитом - зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого намету у вигляді рослинного орнаменту; щит тримають: з лівого боку - лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого - воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорізького); під щитом - стрічка із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою - два золоті колоски пшениці, переплетені кетягом калини пурпурового кольору зі стилізованим листям пурпурово-золотого кольору.

Зображення лева та воїна-козака виконані золотим кольором з елементами пурпурового. [17]

Разберём по пунктам предложенное описание герба Украины:

1. *Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України)* – как было показано выше прежде всего необходимо определиться о какой *Княжої Держави Володимира* идёт речь Новгороде или Киеве? Заблуждение, что державы Владимира имели какой-либо знак, этот знак был личным символом князя.

2. *над щитом - зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого* – данный исторический артефакт не сохранился, как выглядел головной убор Ярослава Мудрого неизвестно, это в равной степени может быть шапка на меху, шлем, тиара или корона, а может быть он вовсе не носил головных уборов. Как было показано выше Ярослав Мудрый – князь Ростовский, Новгородский и Киевский, а значит он в равной степени близок и Украине, и России.

3. *козак із рушницею (герб Війська Запорізького)* – как было разобрано выше герб Войска Запорожского отсутствовал, достоверно известны печати и знамена войска, но зарегистрированного герба у Войска Запорожского никогда не было.

4. *під щитом - стрічка із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів* – лента под щитом называется девизной. Девиз на ленте в явном виде отсутствует, если не считать девизом символизм украинского флага. На этом пункте необходимо сделать короткий экскурс в историю Украинского флага чтоб понять какие смыслы могут быть скрыты в его символах.

Украинская культура всегда ассоциировала себя с вольным казачеством, юга России. Казаки, будучи военным сословием имели хорошо развитую военную атрибутику: знамёна, печати и т.п. Поэтому казацкие знамёна очень хорошо изучены и представлены во многих музеях. Можно привести в пример более полутора десятков казачьих знамён, однако среди них не будет ни одного желто-голубого. Существует несколько версий происхождения этого знамени, рассмотрим их:

1. Наиболее ранняя версия относится к 1708 г. предательству И.С. Мазепы (1639 – 1709 гг.) которому Шведский король Карл XII приказал использовать эти цвета (цвета Шведского флага), на пиках казаков, чтоб различать в бою где казаки – предатели, а где казаки оставшиеся верные Петру Великому.

2. Существует версия, связанная с подарком Марии Терезии (1717 – 1780 гг.) императрицы Священной Римской Империи, которая желто-голубым флагом наградила Ужгородское жупанство и Мукачевскую греко-католическую епархию за победу над православным священством. Ужгородская уния была подписана в 1646 г., под давлением светских властей православное священство переходило в греко-католическую церковь, последний православный епископ Досифей Феодорович Угольский (1648 – 1735 гг.) был до смерти замучен в Хустском замке.

3. Австро-Венгерская революция 1848 г. заставила молодого Императора Франца-Иосифа (1830 – 1916 гг.) привлекать население Галиции для подавления венгерского восстания. Бравые дерущиеся солдаты Галиции император назвал – «тирольцами ближнего востока», а его мать София Фридерика Доротея Вильгельмина Баварская (1805 – 1872 гг.) вышла лозунг на дарованном желто-голубом флаге: «Верность ведёт к победе!».

Из представленных версий можно резюмировать, что данный флаг не является флагом вольного казачества и не прославил себя в битвах за территорию Украины, это флаг всех возможных граней предательства: личной, духовной и национальной. Это флаг борьбы Австро-Венгрии с Россией в войне, которая началась ещё задолго до Первой мировой. К представленным версиям можно относиться скептически, они действительно требуют основательного доказательства, но есть неоспоримый факт австро-венгерского проекта флага Украины. Предлагаю сравнить флаги Нижней Австрии, Герцогства Брауншвейг, Далмации, Стара-Каменицы, Лейпцига, Грыфува-Слёнского, Биберах-ан-дер-Рис, Хемница и флага Украины. Этот флаг пришёл на Украину в смутные времена институционального зарождения УНР с западных территорий, которые не менее пяти веков принадлежали странам, извечно воюющим с Россией. Понимая истоки украинского флага, стоит ли удивляться, что он отлично был принят агентам Абвера и частям Вермахта, которые создавали, вооружали, поддерживали, а потом спасали от справедливого суда формирования западно-украинских коллаборационистов.

Изучив предпосылки и исторический путь геральдики на Украине, начинаешь понимать почему так долго проходил синтез Большого герба Украины. Территория этой страны представляет собой лоскутное одеяло. Первая часть – вольное казачество (Гетманщина, Запорожская Сечь, Слобожанщина), православный служивый народ, извечно воевавший с врагами России и по собственному, свободному волеизъявлению вошедший в состав Русского государства. При этом воссоединении казаки не только не потеряли

свободы, но и с ростом империи для них открылись новые горизонты от юга России до Дальнего Востока. Вторая часть – земли центральной Украины, которые были интегрированы Речью Посполитой и на протяжении трёх столетий подвергались постоянной католической экспансии. Население этих территорий с надеждой смотрело на укрепляющуюся Российскую державу, периодически восставая, например Восстание Гайдемаков 1734 г. или Колиивщина 1768 г. Однако после присоединения, дворян начали плавно лишать их привилегий, а крестьяне попали в крепостную зависимость. И только к середине XIX века центральная Украина полностью интегрировалась в Российское государство, отрегулировав свои отношения с центральной властью в ту форму, которая устраивала все слои общества. Третья часть – земли западной Украины, с подавляющей численностью русского этноса, проживающем в одноименном Русском воеводстве. Это поистине героическое население более пяти веков проживало во враждебных России странах. Им удалось сохранить свой язык и культуру, но были утрачены духовные корни. Насильственное окатоличивание и распространения униатства под страхом смерти сделали своё дело. Население западной Украины на протяжении веков мечтало о собственной государственности, но не имело возможности её построить. Играя на этих чувствах, сюзерены западной Украины веками сталкивали братские народы запада и востока в кровопролитных войнах, противопоставляя друг другу. Четвертая часть – исконно русские территории Северного Причерноморья, Донбасса и Крыма, населённые как моноэтническим русско-украинским народом, так и представителями других народов: евреи, татары, греки и т.д. Какие геральдические символы могут объединить территории и население с такими разными историческими траекториями? Невольно хочется ответить – Двуглавый орёл! Современные символы Украины — это продукт Австро-Венгерского творчества, проникшие в державу через западные территории, как оружие далекого горизонта действия. Какие победы и полководцы прославили флаг или герб Украины? Неужели опорочившие себя вопиющими зверствами коллаборационисты? И герб, и флаг выполнены в единой цветовой палитре отлично сочетаемой с цветами символов западных сюзеренов. Девиз на гербе отсутствует, но девизная лента ярче любых слов вторит девизу ООН/УПА: *Слава Украине!* ... Культура песенного жанра всегда была очень высоко развита в Малороссии, однако наряду с гербом и флагом именно западная Украина стала основным популяризатором современного гимна, написанного П.П. Чубинским (1839 – 1884 гг.). «За вредное

влияние на умы простолюдинов» автора высылают, под присмотром полиции, на проживание в Архангельскую губернию. Стоит ли удивляться, что музыку к гимну написал священник Украинской греко-католической церкви М.М. Вербицкий (1815 – 1870 гг.), проживающий в Польше. При современном прочтении гимна Украины может появиться вопрос, за что к автору так строго отнеслись надзорные органы Российской Империи? Однако после прочтения оригинала, опубликованного в львовском журнале «Мета» №4 за 1863 г., становится понятно:

...
Ой, Богдане, Богдане,
Славний наш гетьмане!
Нащо оддав Україну
Москалям поганим?!
Щоб вернути її честь,
Ляжем головами,
Назовемся України
Вірними синами!

...

Все государственные символы современной Украины построены на отрицании и противопоставлении России, тем самым они отрицают и противопоставляют себя 80% собственного населения. Украинской геральдике необходимо полностью пересмотреть базис формирования государственных символов, обратится к истинной великой истории сынов украинского народа. А в этой истории есть славные гетманы, которые говори с Европой на равных, есть герои первой и второй мировых войн, есть покорители космоса, мировые светила науки, деятели культуры. Строя свои символы на отрицании, на войне, выполняя заказ Европы на уничтожение России, невозможно построить собственной государственности. Этот метод полностью соответствует англо-саксонской модели, когда уничтожаются коренные народы, а на их территории приходит Западный мир. Славяне действую иначе, они привыкли ассимилировать народы и территории за счёт культурного кода, образования и духовных скреп. Там, где англосаксы оставят выжженное поле, славяне оставляют университеты, заводы, больницы, храмы. То же самое касается и геральдики там, где у Европейцев герб – это военный доспех, у славян герб – это наследие. Герб, гимн и флаг несут прогностические аспекты грядущим поколениям, поэтому главное не ошибиться с выбором своего пути.

Список литературы:

1. Тихомиров М.Н. Древнерусские города, 2-е ред. / М.Н. Тихомиров – Москва: Политической литературы, 1956. С. 9-13.
2. Рыбаков Б.А., Знаки собственности в княжеском хозяйстве Киевской Руси X-XII вв. / Б.А. Рыбаков в «Советской Археологии», – М.: 1940. Вып. VI. С. 227-257.
3. Драчук В.С. Рассказывает геральдика / В.С. Драчук – Москва: Наука, 1977. С. 30-34, 197.
4. Turowski K.J. Herby rycerstwa polskiego. prez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584. / K.J. Turowski – Kraków: nakładem wydawnictwa biblioteki polskiej, 1858. P. 901-922;
5. Эскин Ю.М., Царский Титулярник 1672 г., Т. I и Т. II / Ю.М. Эскин – Москва: Фонд Столярова, 2007. С. 55-69.
6. Оdnороженко О.А., Козацкая территориальная геральдика конца XVI-XVIII века. / О.А. Оdnороженко – Харьков: НАН Украины институт археографии и источниковедения имени М.С. Грушевского, 2009. С. 187-190.
7. Винклер П.П., Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской Империи / П.П. Винклер. – Санкт-Петербург: изд. И.М. Комелова, 1899. С. 176-193.
8. Мариконь Б., Ньорба В., Геральдика Закарпаття : герби і печатки міст, сіл та селищ / Б. Мариконь, В. Ньорба – Ужгород: Краєвиди Карпат, 2010. С. 25-60.
9. Загоруйко М.В. История государственных символов Литвы // Тенденции развития науки и образования. 2019. Т. 6. № 55. С. 63-81.
10. Конституція УСРР 1919 // Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. – К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2001. Т. 3: К – М. 792 с.
11. Загоруйко М.В. Государственные символы белоруссии: история и значение // Genesis: исторические исследования. 2015. № 1. С. 36-58.
12. Загоруйко М.В., Загоруйко Е.Н., Андреева Т.М. Символы Казахстана // Государственный советник. 2015. № 3 (11). С. 40-48.
13. Загоруйко М.В. Символы Республики Киргизия – исторический путь и современные реалии // Московский экономический журнал. 2016. № 3/2016.
14. Загоруйко М.В. История Литвы сквозь призму её государственных символов // Norwegian Journal of development of the International Science. 2019. Т. 2. № 30. С. 38-52.
15. Ліга закон главный правовой портал Украины // URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T213700.html
16. Ліга закон главный правовой портал Украины // URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
17. Ліга закон главный правовой портал Украины // URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI05582A.html

Bibliography

1. Tikhomirov M.N. Old Russian cities, 2nd ed. / M.N. Tikhomirov – Moscow: Political literature, 1956. P. 9-13.
2. Rybakov B.A., Signs of ownership in the princely economy of Kievan Rus' in the 10th-12th centuries / B.A. Rybakov in "Soviet Archeology", – Moscow: 1940. Issue VI. P. 227-257.
3. Drachuk V.S. Heraldry tells / V.S. Drachuk – Moscow: Science, 1977. P. 30-34, 197.
4. Turowski K.J. Herby rycerstwa polskiego. prez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584. / K.J. Turowski – Kraków: nakładem wydawnictwa biblioteki polskiej, 1858. P. 901-922;
5. Eskin Yu.M., Tsar's Titulyarnik of 1672, Vol. I and Vol. II / Yu.M. Eskin – Moscow: Stolyarov Fund, 2007. P. 55-69.
6. Odnorozhenko O.A., Cossack territorial heraldry of the late 16th-18th centuries. / O.A. Odnorozhenko – Kharkov: M.S. Grushevsky Institute of Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2009. P. 187-190.
7. Winkler P.P., Coats of arms of cities, provinces, regions and villages of the Russian Empire / P.P. Winkler. – St. Petersburg: ed. THEM. Komelova, 1899. P. 176-193.
8. Marikon B., Nyorba V., Heraldry of Transcarpathia: coats of arms and seals of places, villages and villages / B. Marikon, V. Nyorba – Uzhgorod: Kraivdydy Karpat, 2010. P. 25-60.
9. Zagoruiko M.V. History of state symbols of Lithuania // Trends in the development of science and education. 2019. Vol. 6. № 55. P. 63-81.
10. Constitution of the Ukrainian SSR 1919 // Legal Encyclopedia: [in 6 volumes] / ed. Col.: Yu. S. Shemshuchenko (additional ed.) [ta in.]. – K.: Ukrainian Encyclopedia im. M.P. Bazhana, 2001. Vol. 3: K – M. 792 p.
11. Zagoruiko M.V. State symbols of Belarus: history and meaning // Genesis: historical studies. 2015. № 1. P. 36-58.
12. Zagoruiko M.V., Zagoruiko E.N., Andreeva T.M. Symbols of Kazakhstan // State Advisor. 2015. № 3 (11). P. 40-48.
13. Zagoruiko M.V. Symbols of the Republic of Kyrgyzstan – historical path and modern realities // Moscow Economic Journal. 2016. № 3/2016.
14. Zagoruiko M.V. History of Lithuania through the prism of its state symbols // Norwegian Journal of development of the International Science. 2019. Vol. 2. № 30. P. 38-52.
15. Ліга zakon main legal portal of Ukraine // URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T213700.html
16. Ліга zakon main legal portal of Ukraine // URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
17. Ліга zakon main legal portal of Ukraine // URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI05582A.html